

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Саидов Ф.А

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ПОСТКОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR